

Universidade do Estado do Rio de Janeiro
Centro de Ciências Sociais
Programa de Estudos de América Latina e Caribe

Bolsista: Rafael Alves Ribeiro

Linha de Pesquisa: Processos Políticos na América Latina Contemporânea

Período de Coleta: 01 de Janeiro de 2026 até 31 de Janeiro de 2026

DOI: 10.5281/zenodo.19476401

Data da notícia: 01/01/2026

Título: Noboa decreta estado de exceção em nove províncias do Equador

Fonte pesquisada: Brasil 247

Link: <https://www.brasil247.com/americalatina/noboa-decreta-estado-de-excecao-em-nove-provincias-do-equador>

“A decisão ocorre em meio a um cenário de agravamento da crise de segurança pública, marcado por índices históricos de homicídios. As informações são da agência AFP. O Equador encerra 2025 com um novo recorde de assassinatos. Entre janeiro e novembro, mais de 8.300 pessoas foram mortas no país, de acordo com dados do Ministério do Interior. O número supera o registrado em 2023, quando a taxa foi de 47 homicídios por 100 mil habitantes, consolidando uma trajetória de crescimento da violência letal. Estimativas do Observatório do Crime Organizado apontam que, ao final de 2025, a taxa de homicídios deve alcançar 52 mortes violentas por 100 mil habitantes, o que reforça o diagnóstico de que o país atravessa o período mais crítico de sua história recente em termos de segurança. O decreto assinado por Noboa estabelece o estado de exceção “por grave comoção interna” pelo período de 60 dias. A medida abrange as províncias costeiras de Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Esmeraldas e Santo Domingo, além de Pichincha, na região andina, e Sucumbíos, na Amazônia.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 01/01/2026

Título: Avanços e violência marcam a luta das mulheres no Brasil em 2025

Fonte pesquisada: Portal Vermelho

Link: <https://vermelho.org.br/2026/01/01/avancos-e-violencia-marcam-a-luta-das-mulheres-no-brasil-em-2025/>

“Sob o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a pauta de gênero voltou a ocupar lugar estratégico no projeto de reconstrução nacional, articulando combate à violência, promoção da autonomia econômica, ampliação de direitos trabalhistas e fortalecimento da participação política feminina. Para a presidenta da União Brasileira de Mulheres (UBM), Vanja Andrea, o período representa um avanço importante, ainda que atravessado por limites estruturais. “2025 foi um ano importante. Quando nós falamos sobre o governo federal e as iniciativas em relação às políticas para as mulheres, políticas importantes foram lançadas e estão aí em busca de serem implementadas, porque não basta estar no papel, tem que estar realmente na vida das mulheres”, avalia. Esse movimento, no entanto, ocorre em campo de disputa permanente. Os avanços institucionais conquistados ao longo do ano convivem com a persistente violência, a desigualdade salarial, a precarização do trabalho e a sub-representação política das mulheres — expressões de um modelo patriarcal, racista e excludente que segue operando na sociedade brasileira e nos espaços de poder.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 02/01/2026

Título: Argentina de Milei começa 2026 com alta em tarifas de transporte e aumento salarial para ministros

Fonte pesquisada: Brasil de Fato

Link: <https://www.brasildefato.com.br/2026/01/02/argentina-de-milei-comeca-2026-com-alta-em-tarifas-de-transporte-e-aumento-salarial-para-ministros/>

“O ano de 2026 começou o transporte mais caro para os usuários da Região Metropolitana de Buenos Aires, na Argentina. As tarifas de ônibus, metrô e Premetro (sistema de transporte público de superfície similar a um VLT ou bonde moderno) subiram 4,5% este mês, elevando as passagens pagas com o cartão Sube (Sistema Único de Bilhete Eletrônico). A medida, autorizada pelo Ministério dos Transportes do governo de Javier Milei, sob a gestão de Martín Marinucci, visa “garantir a continuidade e a regularidade dos serviços provinciais e melhorar a qualidade e as condições da prestação dos serviços”, segundo comunicado oficial da pasta. Com isso, os usuários de transporte público na

Região Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) enfrentam novos custos. Os aumentos abrangem tanto a província quanto a cidade de Buenos Aires.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 02/01/2026

Título: PF prende Filipe Martins, ex-assessor de Bolsonaro, por ordem de Moares

Fonte pesquisada: ICL Notícias

Link: <https://iclnoticias.com.br/pf-prende-filipe-martins-por-ordem-de-moares/>

“A Polícia Federal prendeu, na manhã desta sexta-feira (2), o ex-assessor presidencial Filipe Martins em sua residência, em Ponta Grossa (PR), por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Após a detenção, ele foi encaminhado a um presídio da cidade. De acordo com o despacho do ministro, a prisão preventiva foi determinada após Martins supostamente descumprir uma das medidas cautelares impostas, que proíbe o uso de redes sociais. Segundo Moraes, o ex-assessor teria realizado uma pesquisa na plataforma LinkedIn. O mandado foi cumprido por três agentes da Polícia Federal. No momento da prisão, os policiais não teriam apresentado explicações nem a Martins nem a seus advogados. Martins estava em prisão domiciliar desde o último sábado (27). Ele foi condenado por participação na trama golpista, acusado de colaborar com a chamada “minuta do golpe”, acusação que nega. A execução da pena ainda não foi iniciada, uma vez que os recursos contra a sentença não foram totalmente julgados.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 03/01/2026

Título: Trump bombardeia Venezuela e sequestra o presidente Maduro

Fonte pesquisada: A Verdade

Link: <https://averdade.org.br/2026/01/trump-bombardeia-venezuela-e-sequestra-o-presidente-maduro/>

“Na madrugada deste dia 03 de janeiro, o ditador dos EUA Donald Trump comandou bombardeios ao território da Venezuela e sequestrou o presidente Nicolás Maduro e sua esposa, Cilia Flores, que se encontram em local desconhecido, até o momento, fora do território venezuelano. De acordo com órgãos de imprensa dos EUA e da Venezuela o número de mortos no ataque pode ter chegado à pelo menos 80 pessoas, entre elas muitos

militares que cuidavam da segurança do presidente Maduro. Trata-se de um golpe de Estado em curso na América Latina, por uma potência estrangeira, com o objetivo de derrubar o Governo da Venezuela, se apossar do petróleo do país e criar novas bases militares para atacar toda a região. Foram registrados ataques a instalações militares e infraestrutura civil na capital Caracas e nos Estados de Miranda, Aragua e La Guaira, com mortes de cidadãos venezuelanos. De acordo com a procuradora-geral dos EUA Pamela Bondi, Maduro será julgado por supostos crimes relacionados ao tráfico. As informações foram confirmadas por meio de uma nota oficial do Governo Bolivariano da Venezuela e de um pronunciamento da vice-presidente Delcy Rodríguez. “Diante do brutal e selvagem ataque ao nosso país, todos os planos de defesa nacional foram ativados, com a mobilização das Forças Armadas Bolivarianas e das forças populares”, afirmou Delcy.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 03/01/2026

Título: Após sequestrar Maduro, Trump diz que EUA vão administrar Venezuela e controlar o petróleo do país

Fonte pesquisada: Brasil de Fato

Link: <https://www.brasildefato.com.br/2026/01/03/apos-sequestrar-maduro-trump-diz-que-eua-va-administrar-venezuela-e-controlar-o-petroleo-do-pais/>

“O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse em entrevista coletiva neste sábado (3) que a Casa Branca vai administrar a Venezuela depois do sequestro do presidente do país, Nicolás Maduro. O chefe do Executivo estadunidense classificou a “operação” como um êxito e afirmou que as tropas que invadiram o país não tiveram nenhuma baixa. Na declaração à imprensa, Trump também evidenciou seus interesses no petróleo venezuelano. O país sul-americano detém a maior reserva mundial do recurso. “Nós vamos administrar o país até o dia em que possamos fazer uma transição democrática e justa. Não queremos que outra pessoa faça essa gestão da maneira que foi feita até agora. Queremos uma administração justa. Não podemos nos arriscar de colocar alguém que não queira o bem do povo da Venezuela. Nós estamos lá e estaremos lá até o momento de uma transição adequada possa ocorrer”, disse o mandatário estadunidense. Ele, no entanto, não deu detalhes de como será feita essa gestão, mas disse que será formado um grupo para discutir essa questão. Trump afirmou que ainda está “conversando

com pessoas” para isso, mas que a Casa Branca tem autonomia para isso de maneira momentânea. Trump celebrou o que chamou de “ataque extraordinário” para sequestrar Maduro e a primeira-dama, Cilia Flores. O presidente estadunidense afirmou que os dois estão em uma embarcação a caminho de Nova York para serem julgados por tráfico de drogas nos EUA — acusação que Caracas considera forjada pelo governo trumpista. Ainda assim, o republicano afirmou que está em conversas com a vice-presidente Delcy Rodriguez para a gestão.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 04/01/2026

Título: Brasil, Chile, Colômbia, Espanha, México e Uruguai se unem em rechaço à agressão dos EUA contra a Venezuela

Fonte pesquisada: Brasil 247

Link: <https://www.brasil247.com/americalatina/brasil-chile-colombia-espanha-mexico-e-uruguai-se-unem-em-rechaco-a-agressao-dos-eua-contra-a-venezuela>

“No comunicado, os seis governos expressam preocupação com os impactos das ações de Washington sobre a estabilidade regional, diante dos desdobramentos que culminaram no sequestro de Maduro e ampliaram o clima de incerteza na América do Sul. O posicionamento conjunto ressalta a oposição a iniciativas externas que busquem impor domínio político ou estratégico sobre a Venezuela, destacando o risco de agravamento de conflitos e de desestabilização em países vizinhos. A reação diplomática sinaliza uma tentativa de preservar o equilíbrio regional em um cenário marcado por tensões crescentes. No mesmo contexto, Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, afirmou que um de seus principais objetivos é manter o domínio sobre o petróleo venezuelano, país que detém as maiores reservas da commodity no mundo. A declaração reforçou a centralidade dos interesses energéticos na crise e ampliou o debate internacional sobre soberania e ingerência externa na Venezuela.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 04/01/2026

Título: Celac: países latino-americanos e caribenhos discutem situação da Venezuela neste domingo (4)

Fonte pesquisada: Brasil de Fato

Link: <https://www.brasildefato.com.br/2026/01/04/celac-paises-latino-americanos-e->

[caribenhos-discutem-situacao-da-venezuela-neste-domingo-4/](#)

“Uma reunião ministerial extraordinária da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac) ocorre neste domingo (4) para discutir a situação da Venezuela após ataque dos Estados Unidos. A informação foi divulgada pela ministra interina das Relações Exteriores, Maria Laura da Rocha, no início da noite de sábado (3), após mais uma reunião do governo brasileiro sobre o tema. O ministro titular da pasta, Mauro Vieira, deve participar do encontro por videoconferência. O chanceler estava de férias até segunda-feira (5), mas retornou ao país após a invasão militar estadunidense ao país vizinho. Com 33 membros, a Celac é o único mecanismo de diálogo e de consenso que reúne todos os países em desenvolvimento do continente americano.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 04/01/2026

Título: Supremo da Venezuela nomeia Delcy Rodríguez presidenta interina

Fonte pesquisada: Portal Vermelho

Link: <https://vermelho.org.br/2026/01/04/supremo-da-venezuela-nomeia-delcy-rodriguez-presidente-interina/>

“O Tribunal Supremo de Justiça (TSJ) da Venezuela determinou neste sábado (4) que a vice-presidenta executiva, Delcy Rodríguez, assumira interinamente a Presidência da República, em razão do sequestro do presidente Nicolás Maduro. Ao anunciar a decisão, a presidente da Sala Constitucional do TSJ, Tania D’Amelio Cardiet, afirmou que a ausência forçada de Maduro, em decorrência de seu sequestro, configura uma situação de “impossibilidade material e temporária” para o exercício das funções presidenciais, exigindo uma resposta institucional imediata para garantir a continuidade administrativa do Estado. A determinação do TSJ ocorre um dia após Delcy Rodríguez reafirmar, durante reunião do Conselho de Defesa da Nação, sua lealdade ao presidente Nicolás Maduro e declarar que ele segue sendo “o único presidente constitucional da Venezuela”. Na decisão, o tribunal estabeleceu que Rodríguez exerça, em caráter interino, todas as atribuições, os deveres e as faculdades inerentes ao cargo de presidente da República, com o objetivo de assegurar o funcionamento das instituições do Estado diante da ausência forçada do chefe de Estado.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 05/01/2026

Título: Indiciamento de Maduro, participação da DEA: a nova cara do ‘lawfare’

Fonte pesquisada: Agência Pública

Link: <https://apublica.org/2026/01/indiciamento-de-maduro-participacao-da-dea-a-nova-cara-do-lawfare/>

“O termo “lawfare” descreve o uso de manobras jurídicas para substituir o emprego da força armada, para neutralizar, prender ou deslegitimar um inimigo político. O conceito se encaixa como uma luva no documento de indiciamento publicado pela Casa Branca na manhã do dia 3 de janeiro, mesmo dia em que militares e agentes da DEA, a agência antidrogas dos Estados Unidos, violaram a lei internacional ao invadir um país estrangeiro – a Venezuela – sequestrar seu presidente e levá-lo para os EUA. O documento é o resultado da deliberação de um “Grand Jury” que analisou os argumentos da procuradoria de Nova York contra Nicolás Maduro, sua esposa Cilia Flores, seu filho Nicolás Maduro Guerra, o ministro do interior Diosdado Cabello, o militar e ex-Ministro do Interior e Justiça Ramón Rodríguez Chacín e Hector Guerrero Flores, tido como líder da organização criminosa Tren de Aragua. Nele, a justiça americana indicia todos por narcoterrorismo, conspiração para importação de cocaína, posse de metralhadoras e dispositivos explosivos contra os Estados Unidos.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 06/01/2026

Título: Manifestações em todo o Brasil repudiam invasão americana na Venezuela

Fonte pesquisada: A Verdade

Link: <https://averdade.org.br/2026/01/atos-em-todo-o-brasil-repudiam-invasao-americana-na-venezuela/>

“Em resposta ao criminoso sequestro do presidente venezuelano Nicolás Maduro e sua esposa, Cilia Gavidia Flores, que é deputada da assembleia Nacional Venezuelana na madrugada do dia 03 de janeiro, diversos partidos e organizações de esquerda e movimentos sociais, entre eles a Unidade Popular, organizaram diversos atos em todo país para denunciar o ataque imperialista norte-americano ao país vizinho, bem como as ameaças de Donald Trump contra a América Latina. Os atos ocorreram nas cinco regiões do país e também em Portugal e Irlanda e levaram milhares de pessoas às ruas. No

Amazonas o ato ocorreu em Manaus, na frente do consulado americano. Houve também manifestação em Rondônia e em Belém do Pará, na casa da ONU. Na Paraíba ocorreram três atos. Em João Pessoa e Campina Grande e Patos. No Recife a concentração iniciou na Praça do Derby, indo até o consulado dos EUA obrigando a PM a interditar a rua para impedir os manifestantes. Também ocorreram atos em São Luís do Maranhão, na Praça Teodoro, em Salvador, Natal e Mossoró, no Rio Grande do Norte e na capital do Ceará, Fortaleza, na praça José de Alencar.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 06/01/2026

Título: Sem acordo com governo, sindicatos da Bolívia anunciam bloqueio das rodovias do país

Fonte pesquisada: Brasil de Fato

Link: <https://www.brasildefato.com.br/2026/01/06/sem-acordo-com-governo-sindicatos-da-bolivia-anunciam-bloqueio-das-rodovias-do-pais/>

“A Central Obrera de Bolivia (COB), principal organização sindical do país, anunciou que dará início a um bloqueio nacional das rodovias a partir desta terça-feira (6). Desde o fim de 2025, sindicatos e movimentos populares têm organizado manifestações em protesto contra o decreto. Na segunda-feira, as forças de segurança bolivianas usaram gás lacrimogêneo e balas de borracha contra manifestantes que tentavam chegar à Plaza Murillo, em La Paz, onde estão localizados prédios governamentais como a Casa Grande del Pueblo (Grande Casa do Povo). O grupo buscava levar suas reivindicações às autoridades. A mobilização é uma resposta ao fracasso do diálogo com o governo sobre a derrubada do Decreto Supremo 5503, que muda diversas regras para a exploração de recursos naturais no país. “Isso é para que o governo entenda que não se trata apenas de um capricho de um setor”, declarou o secretário executivo da COB, Mario Argollo, em uma coletiva de imprensa, sobre o objetivo dos bloqueios das estradas. “Hoje vocês viram a marcha massiva liderada pela COB, com a participação de todos os setores. Outros setores se juntaram ao longo do caminho. A única exigência ao governo é que revogue este decreto maldito”, disse.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 06/01/2026

Título: Partidos pedem medidas contra Nikolas por insinuação à prisão de Lula pelos

EUA

Fonte pesquisada: Portal Vermelho

Link: <https://vermelho.org.br/2026/01/06/partidos-pedem-medidas-contr-nikolas-por-insinuacao-a-prisao-de-lula-pelos-eua/>

“Em mais um ato antipatriótico, de subserviência aos Estados Unidos e de indução à intervenção externa ilegal em solo brasileiro, o deputado bolsonarista Nikolas Ferreira (PL-MG) fez uma montagem, publicada nas redes, com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sendo preso por agentes estadunidenses, tal qual ocorreu com o presidente venezuelano Nicolas Maduro. Declarações e postagens recentes de Eduardo e Flávio Bolsonaro — ex-deputado e senador do PL por São Paulo e Rio de Janeiro, respectivamente — também foram no mesmo sentido de insinuar que o mesmo deveria ser feito no Brasil. Em resposta, o líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias (RJ) declarou, pelas redes sociais, que está entrando, nesta terça-feira (6), com uma representação junto à Polícia Federal pedindo a abertura de inquérito contra o trio por traição e atentado a soberania nacional.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 06/01/2026

Título: EUA desistem da acusação de que Maduro lidera “cartel” do narcotráfico

Fonte pesquisada: Portal Vermelho

Link: <https://vermelho.org.br/2026/01/06/eua-recuam-e-desistem-da-acusacao-de-que-maduro-lidera-cartel-do-narcotrafico/>

“O próprio governo dos Estados Unidos desmontou uma de suas acusações mais propagandeadas contra o presidente venezuelano Nicolás Maduro. Em uma denúncia reformulada, divulgada após a captura do líder bolivariano, o Departamento de Justiça norte-americano recuou da alegação de que ele comandaria um suposto cartel de narcotráfico chamado “Cartel de los Soles”, reconhecendo implicitamente que a tese não se sustenta juridicamente nem apresenta materialidade concreta. A versão original da denúncia, apresentada em 2020 durante o primeiro governo Trump, citava o “Cartel de los Soles” 32 vezes e descrevia Maduro como chefe de uma organização criminosa transnacional. No novo indiciamento, o termo aparece apenas duas vezes e deixa de ser tratado como um cartel estruturado, com hierarquia, comando e operações próprias. Na

prática, os promotores passaram a definir o “Cartel de los Soles” como uma expressão genérica para um “sistema de patronagem” ou uma “cultura de corrupção”, abandonando a ideia de uma organização real — elemento essencial para sustentar a acusação de narcoterrorismo.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 07/01/2026

Título: Ataque dos EUA à Venezuela deixou 77 mortos

Fonte pesquisada: Agência Pública

Link: <https://apublica.org/2026/01/venezuela-quantos-morreram-com-ataque-dos-eua/>

“Até o dia 6 de janeiro, as iniciativas jornalísticas locais Monitor de Vítimas e La Hora de Venezuela contabilizaram 77 mortos no ataque dos Estados Unidos (EUA) a Caracas, Miranda e La Guáira, na madrugada do dia 3, que terminou com a captura de Nicolás Maduro e de sua esposa, Cilia Flores. Entre as vítimas, há 32 cubanos que “cumpriam missões em representação das Forças Armadas Revolucionárias e do Ministério do Interior [cubanos], a pedido dos órgãos homólogos” da Venezuela, segundo comunicado assinado pelas autoridades de Havana em 4 de janeiro. O presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, decretou dois dias de luto. Após esse pronunciamento, o Ministério do Interior e Justiça da Venezuela publicou um comunicado para prestar homenagem aos combatentes cubanos, sem mencionar as baixas das Forças Armadas Nacionais. Dois dias após a incursão militar dos EUA, as autoridades venezuelanas ainda não haviam divulgado o total de vítimas militares ou civis. Tampouco publicaram, nas contas oficiais, notas ou decretos de luto. Já o Exército da Venezuela publicou os obituários de 23 militares mortos. De acordo com levantamento realizado pelo Monitor de Vítimas, ao menos 42 das 77 vítimas eram militares venezuelanos. Outras três pessoas eram civis.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 07/01/2026

Título: O fracasso do programa Terra da Gente: reforma agrária segue estagnada enquanto concentração fundiária cresce

Fonte pesquisada: O Futuro

Link: <https://jornalofuturo.com.br/artigo/0i8MV0-o-fracasso-do-programa-terra-da-gente-reforma-agraria-segue-estagnada-enquanto-concentracao-fundiaria-cresce>

“No início de 2024, foi anunciado pelo Governo Lula o programa Terra da Gente, apresentado como parte de um plano para assentar em torno de 300 mil novas famílias até o final de 2026. Passado pouco mais de um ano e meio de seu lançamento, e já no início de seu último ano previsto para execução, os resultados estão muito aquém do prometido. Menos da metade da meta foi alcançada, frustrando as expectativas dos movimentos de luta pela reforma agrária, enquanto mais de 145 mil famílias seguem lidando com violência e falta de acesso à terra. O programa foi regulamentado pelo decreto nº 11.995, de 15 de abril de 2024, que dispõe sobre alternativas legais para a aquisição e a disponibilização de terras para a reforma agrária. Entre elas, estão a transferência de propriedade de terras de grandes devedores da União, além da possibilidade de negociação com bancos, empresas públicas e governos estaduais para a transferência de imóveis rurais em troca do abatimento de dívidas. Embora essas medidas representem avanços pontuais, são claramente insuficientes para enfrentar o problema da concentração fundiária no Brasil. Apesar disso, o governo tem celebrado os números oficiais. Segundo seus próprios dados, “50.900 famílias teriam sido assentadas somente em 2023, 68% a mais que o período 2017-2022”. No entanto, essa comparação se apoia na política deliberada de destruição da reforma agrária dos governos Temer e Bolsonaro, inflando artificialmente os resultados atuais. Não podemos ignorar que durante o primeiro governo Lula mais de 136 mil famílias já chegaram a ser assentadas somente em um único ano (2006), tudo isso em meio a um período intenso de mobilizações do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST) e uma conjuntura política ainda mais adversa ao governo que a de hoje, que no período lidava com todo o escândalo midiático envolvendo o mensalão.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 07/01/2026

Título: USP e Unesp intimidam manifestações pró-Palestina no interior paulista

Fonte pesquisada: O Futuro

Link: <https://jornalofuturo.com.br/artigo/QfGPdi-usp-e-unesp-intimidam-manifestacoes-pro-palestina-no-interior-paulista>

“Enquanto instituições mantêm convênios e cooperações científicas que fortalecem a cadeia de produção bélica utilizada no genocídio do povo palestino, administrações universitárias reprimem estudantes, criminalizam manifestações antissionistas e recorrem

a falácias para justificar a censura nos campi. Mesmo perante intimidações, o movimento estudantil resiste para defender a solidariedade ao povo palestino. No dia 29 de setembro de 2025, o movimento estudantil brasileiro realizou uma mobilização nacional em defesa da Palestina livre. O ato esteve presente em diversas cidades do país, tendo como pauta central a ruptura das relações Brasil-Israel, incluindo os vínculos entre nossas universidades e as instituições sionistas. No estado de São Paulo, diversos locais aderiram à mobilização nacional e realizaram atos e vigílias na última semana de setembro. Em Araraquara (SP), o ato foi realizado na Unesp e organizado por entidades estudantis da instituição (CAFF, CAMT, ESPP e DCE-HR), contando com panfletagem nas salas de aula, diversos cartazes, lambes, faixas pelo campus, um cine-debate que exibiu o longa-metragem “5 Broken Cameras”, acompanhado de comidas árabes e, por fim, um acampamento. No dia 16 de dezembro, quase três meses após o ato, que havia ocorrido sem contratempos, o Conselho Diretor, instância máxima de gestão, do campus da Unesp Araraquara enviou um e-mail a toda a comunidade universitária. A mensagem, encaminhada após denúncias, repudiava cartazes colocados no restaurante universitário, acusando-os de intolerantes e discriminatórios, apontando inclusive que foram afixados em 1º de outubro de 2025 e ressaltando que essa data coincidiu com o Yom Kippur, um dos mais importantes feriados do calendário judaico.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 08/01/2026

Título: Eleições na América Latina em 2026 estão na mira das intervenções de Trump

Fonte pesquisada: Agência Pública

Link: <https://apublica.org/2026/01/eleicoes-na-america-latina-estao-na-mira-da-ingerencia-de-trump/>

“Após condicionar o apoio econômico à Argentina a um voto em aliados de Javier Milei nas eleições legislativas de outubro, o plano ficou ainda mais claro no final de 2025, durante um processo eleitoral pouco comentado no Brasil: as eleições presidenciais em Honduras. Marcado por uma lenta contagem de votos e acusações de golpe e fraude, o pleito – realizado em turno único, em 30 de novembro – se arrastou por semanas, mas acabou ganhando manchetes por outra razão: a flagrante ingerência da Casa Branca. Para intimidar eleitores do país centro-americano, Donald Trump usou as redes sociais para prestar apoio público ao candidato de direita Nasry “Tito” Asfura – que, após reviravoltas,

acabaria sendo declarado presidente eleito pelas autoridades locais 24 dias após a eleição, em plena véspera de Natal. No embalo do aceno trumpista, a conturbada vitória de Asfura (bastante celebrada pelo alto escalão em Washington) também significa o fim do governo socialista de Xiomara Castro, que deve passar a faixa para o sucessor no final de janeiro. Em dezembro, apoiadores de Castro foram às ruas para protestar contra o envolvimento dos EUA no ciclo eleitoral. As tentativas de Washington de interferir nessa eleição não se limitaram, no entanto, a uma postagem na internet. De olho em dar um recado ainda mais contundente à região, Donald Trump concedeu um indulto ao ex-presidente hondurenho Juan Orlando Hernández, que governou o país entre 2014 e 2022. Do mesmo partido de Asfura, e também de direita, ele foi condenado em 2024 a 45 anos de prisão por levar toneladas de cocaína aos EUA.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 08/01/2026

Título: Lula veta PL da Dosimetria e diz que traidores da pátria foram derrotados

Fonte pesquisada: Portal Vermelho

Link: <https://vermelho.org.br/2026/01/08/lula-veta-pl-da-dosimetria-e-diz-que-traidores-da-patria-foram-derrotados/>

“O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vetou integralmente, nesta quinta-feira (8), o Projeto de Lei da Dosimetria, aprovado pelo Congresso, que buscava, na prática, anistiar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e demais golpistas por meio de uma redução radical das penas. O veto ocorreu durante cerimônia no Palácio do Planalto que lembrou os ataques do dia 8 de janeiro de 2023, perpetrados por esses mesmos golpistas. Após a cerimônia, Lula e ministros desceram a rampa do Palácio e foram ao encontro de centenas de pessoas que se manifestavam em defesa da democracia e contra a anistia. Atos desse tipo estão sendo realizados em diversas cidades brasileiras neste 8 de janeiro, com o objetivo de pressionar para que a punição aos golpistas não seja revertida por ação do Congresso, como vem sendo tentado nos últimos meses. “O 8 de Janeiro está marcado na história como o dia da vitória da nossa democracia. Vitória sobre os que tentaram tomar o poder pela força, desprezando a vontade popular expressa nas urnas; sobre os que sempre defenderam a ditadura, a tortura e o extermínio de adversários e pretendiam submeter o Brasil a um regime de exceção; sobre os que planejaram o assassinato do presidente, do vice e do então presidente do Superior Tribunal Eleitoral; sobre os que

exigem cada vez mais privilégios para os super-ricos e menos direitos para quem constrói a riqueza do Brasil com o suor de seu trabalho”, destacou o presidente.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 08/01/2026

Título: Após ameaçar invadir a Colômbia, Trump recua e estabelece diálogo com Petro

Fonte pesquisada: Portal Vermelho

Link: <https://vermelho.org.br/2026/01/08/apos-ameacas-de-nova-invasao-na-colombia-trump-recua-e-estabelece-dialogo-com-petro/>

“Em um cenário de extrema tensão geopolítica após a ação militar dos EUA na Venezuela, a Colômbia reafirmou sua soberania por meio da mobilização popular e da diplomacia direta. Na quarta-feira (7), os presidentes Gustavo Petro e Donald Trump tiveram uma conversa telefônica de mais de uma hora, o que representou um recuo tático de Washington após ameaças explícitas de intervenção. Foi o primeiro diálogo oficial entre os chefes de Estado desde o início do mandato de Trump. A Escalada de agressões A crise escalou na segunda-feira (5), quando Trump, a bordo do Air Force One, lançou ataques pessoais contra o líder colombiano. Sem provas, acusou Petro de ser um “homem doente, que gosta de fazer cocaína e vendê-la aos Estados Unidos”. Ao ser questionado por jornalistas sobre uma possível operação militar na Colômbia, semelhante ao sequestro de Nicolás Maduro em Caracas, Trump foi categórico: “Isso me soa bem”. E ameaçou: “a Colômbia está muito doente também e ele [Petro] não vai fazer isso por muito tempo”. A resposta de Bogotá foi pautada na resistência. Petro denunciou que Trump foi enganado por “mafiosos colombianos e elites de Miami” e “coronéis da inteligência” que repassavam informações falsas. Em tom de defesa nacional, Petro declarou que “todo soldado colombiano recebeu esta ordem: qualquer comandante das forças de segurança que prefira os EUA [em detrimento da soberania nacional] deve ser destituído”. O presidente chegou a evocar sua trajetória de luta, afirmando que “tomaria as armas novamente” se fosse necessário para defender o país de um “espetáculo de morte” como o ocorrido na capital venezuelana.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 09/01/2026

Título: Lula conversa com Colômbia, México e Canadá em meio às ameaças de Trump

Fonte pesquisada: Brasil 247

Link: <https://www.brasil247.com/americalatina/lula-conversa-com-colombia-mexico-e-canada-em-meio-as-ameacas-de-trump>

“O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) intensificou, na quinta-feira (8), articulações diplomáticas com líderes da Colômbia, do México e do Canadá diante do agravamento da situação na Venezuela e das crescentes tensões internacionais estimuladas por declarações, ameaças e atos do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. As conversas tiveram como eixo central a defesa da soberania venezuelana, o respeito ao direito internacional e a rejeição ao uso da força como instrumento de política externa. As informações foram divulgadas oficialmente pelo governo brasileiro e detalham três telefonemas realizados ao longo do dia. Em todos eles, Lula e seus interlocutores manifestaram preocupação com ações militares recentes contra a Venezuela, consideradas violações à Carta das Nações Unidas e um risco concreto à paz e à segurança regional. Na conversa com o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, os dois chefes de Estado demonstraram forte apreensão com o uso da força contra um país sul-americano e alertaram para o precedente perigoso que esse tipo de ação representa para a ordem internacional. Ambos concordaram que a crise venezuelana deve ser solucionada exclusivamente por meios pacíficos, com negociação política e respeito à vontade do povo do país. Lula também informou a Petro que o Brasil está enviando, a pedido do governo venezuelano, 40 toneladas de insumos e medicamentos, parte de um total de 300 toneladas arrecadadas, para recompor estoques de produtos essenciais para diálise que foram atingidos por bombardeios no último sábado (3). Brasil e Colômbia reafirmaram o compromisso de cooperação em favor da paz e da estabilidade na Venezuela, lembrando ainda o acolhimento de migrantes venezuelanos nos dois países, que compartilham extensas fronteiras com o território vizinho.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 09/01/2026

Título: Com mais de 50 bloqueios, cresce pressão contra aumento de combustíveis e superdecreto neoliberal de Rodrigo Paz na Bolívia

Fonte pesquisada: Brasil de Fato

Link: <https://www.brasildefato.com.br/2026/01/09/com-mais-de-50-bloqueios-cresce-pressao-contr-aumento-de-combustiveis-e-superdecreto-neoliberal-de-rodri-go-paz-na-bolivia>

[bolivia/](#)

“A greve nacional convocada pela Central Operária Boliviana (COB) contra o Decreto Supremo 5503 entrou em nova fase de radicalização com mais de 50 pontos de bloqueio em estradas e ruas do país. A medida, imposta pelo governo de Rodrigo Paz em dezembro, eliminou subsídios aos combustíveis e abriu caminho para a entrega de recursos estratégicos ao capital privado, nacional e estrangeiro. Sindicatos e organizações populares acusam o presidente de implementar uma agenda de ajuste neoliberal sem diálogo real com os setores sociais. Ao longo da semana, as mobilizações ganharam força em departamentos como La Paz, Cochabamba, Potosí, Santa Cruz, Oruro e Pando. A Federação Túpac Katari, organização camponesa de base, mantém vias interditadas com pneus queimados e montes de terra. As medidas de pressão também incluem marchas urbanas, greve de fome e ocupações de prédios públicos. Segundo a central sindical, o governo respondeu com repressão policial, prisões arbitrárias e ações intimidatórias, como a invasão da sede da COB por forças de segurança. Ao menos 12 manifestantes foram detidos na segunda-feira (5), quando a polícia lançou gás lacrimogêneo contra uma mobilização que tentava chegar à Praça Murillo, no centro de La Paz. Um professor universitário foi hospitalizado após ser ferido por um cartucho de gás.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 09/01/2026

Título: 2025 tem menor inflação acumulada dos últimos sete anos

Fonte pesquisada: Portal Vermelho

Link: <https://vermelho.org.br/2026/01/09/2025-tem-menor-inflacao-acumulada-dos-ultimos-sete-anos/>

“O ano de 2025 teve a menor inflação acumulada desde 2018 e fechou abaixo da meta (4,5%), ficando em 4,26%, de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado pelo IBGE. Em dezembro, foi de 0,33%, igualmente o menor índice obtido para o mesmo mês desde 2018. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira (9). Considerado a inflação oficial do Brasil, o IPCA também é menor em relação a 2024, quando ficou em 4,83%. Em 2018, registrou 3,75% e no mês de dezembro daquele ano, 0,15%. O patamar alcançado em 2025 “é o quinto menor resultado da série desde o plano

Real, ou seja, nos últimos 31 anos. Antes dele, temos 1998 (1,65%), 2017 (2,95%), 2006 (3,14%) e 2018 (3,75%)”, destaca Fernando Gonçalves, gerente da pesquisa. Grupo de maior peso no IPCA, alimentação e bebidas desacelerou, ficando em 2,95% — em 2024, foi de 7,69%. A principal influência para esse resultado se deu no subgrupo “alimentação no domicílio”, que teve uma queda bastante acentuada, passando de 8,23% para 1,43%.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 09/01/2026

Título: Brasil envia 100 toneladas de insumos à Venezuela após ataque dos EUA

Fonte pesquisada: Portal Vermelho

Link: <https://vermelho.org.br/2026/01/09/brasil-envia-100-toneladas-de-insumos-a-venezuela-apos-ataque-dos-eua/>

“O governo federal anunciou o envio emergencial de 100 toneladas de medicamentos e insumos de saúde à Venezuela, após o ataque militar dos Estados Unidos, no último sábado (3), que destruiu o maior centro de distribuição de medicamentos do país vizinho. A primeira remessa, com 40 toneladas, segue para a Venezuela nesta sexta-feira (9) e tem como prioridade garantir a continuidade do tratamento de cerca de 16 mil pacientes que dependem de hemodiálise, ameaçados pela interrupção do atendimento. A ação, coordenada pelo Ministério da Saúde, é apresentada pelo governo brasileiro como um gesto concreto de solidariedade internacional, em contraste com a escalada bélica que aprofunda a crise humanitária no país vizinho. Segundo o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, a ajuda humanitária não compromete o atendimento da população brasileira e reafirma o compromisso histórico do Brasil com a cooperação entre os povos latino-americanos. “Essa doação não afeta a estrutura e assistência dos cerca de 170 mil pacientes que realizam diálise atualmente no Sistema Único de Saúde. Temos estoques seguros no Brasil e podemos ser solidários com o país vizinho. Não podemos esquecer que, durante a pandemia da Covid-19, a Venezuela nos disponibilizou 130 mil metros cúbicos de oxigênio para o tratamento dos nossos cidadãos, diante de uma crise por uma má gestão do governo passado”, afirmou o ministro.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 10/01/2026

Título: Epidemia de feminicídios pressiona Lula e Tarcísio por ações em ano eleitoral

Fonte pesquisada: ICL Notícias

Link: <https://iclnoticias.com.br/epidemia-de-feminicidios-pressiona/>

“O ano se inicia maculado pelo alastramento de feminicídios por todo o país, e o tema já impacta a discussão política. Parlamentares da base do governo pressionam o presidente Lula (PT) a propor estado de calamidade pública e sugerem que a sua campanha à reeleição tenha propostas específicas para combater a violência contra as mulheres. A pressão não é menor para o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), adversário político do petista. Levantamento da Folha mostra que, em meio à crise de feminicídios, a gestão dele vai diminuir em 20% os repasses para a Secretaria de Políticas Para a Mulher. O governo nega e diz que, ao final o governo será maior. No que se refere ao governo federal, as deputadas Fernanda Melchionna (PSOL-RS) e Sâmia Bomfim (PSOL-SP) protocolaram uma indicação para Lula enviar ao Congresso um pedido de reconhecimento de calamidade pública diante dos feminicídios. Segundo Melchionna, tal expediente permitiria destinar mais recursos para prevenir os crimes. Até o momento, porém, o petista não tomou uma decisão. “Isso não me decepciona, mas me frustra. Ainda tenho esperanças de que isso avance”, diz Bomfim. “Temos posições políticas independentes e votei nele nas eleições passadas exatamente para que fossem asseguradas as posições democráticas”, afirma Melchionna.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 11/01/2026

Título: Trump ameaça Cuba: ‘Faça um acordo antes que seja tarde demais’

Fonte pesquisada: ICL Notícias

Link: <https://iclnoticias.com.br/trump-ameaca-cuba-faca-acordo-antes-que-seja/>

“O foco sobre Cuba ganhou força depois da derrubada de Maduro. O êxito da operação deu maior espaço para a estratégia da ala mais radical da Casa Branca, liderada por Rubio, filho de cubanos. A avaliação de Washington é de que Havana apenas sobreviveu nos últimos anos graças ao petróleo venezuelano. A partir de agora, esse abastecimento seria suspenso, deixando Havana em uma situação dramática. Não por acaso, desde a queda de Maduro, o governo em Cuba elevou o tom de críticas contra os EUA e tenta, com sua diplomacia, mobilizar aliados pelo mundo. A esperança de Havana é ainda a de contar com o apoio da China, Rússia e Brasil. No caso de Brasília, apesar de uma relação

importante com a ilha, não houve e não se cogita, pelo menos por enquanto, qualquer abastecimento de combustível para Cuba. Para a ala mais ideológica nos EUA, uma eventual queda do governo castrista representaria uma vitória da ofensiva americana no Hemisfério e a concretização de um antigo sonho da Casa Branca. Durante o governo de Barack Obama, Washington buscou uma normalização das relações com a ilha, promovendo uma retirada de sanções e até mesmo com a visita do democrata para Havana.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 12/01/2026

Título: Líderes globais procuram Lula para tratar da Venezuela

Fonte pesquisada: Brasil 247

Link: <https://www.brasil247.com/americalatina/lideres-globais-procuram-lula-para-tratar-da-venezuela>

“Diversos líderes da Europa e da América Latina procuraram o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para conversar por telefone sobre a posição do Brasil diante da situação política na Venezuela, após o sequestro do presidente Nicolás Maduro por forças militares dos Estados Unidos. A movimentação diplomática deve intensificar a agenda do presidente brasileiro ao longo desta semana, com contatos de alto nível previstos com chefes de Estado e de governo. Segundo a CNN Brasil, entre os líderes que solicitaram conversa estão o presidente da França, Emmanuel Macron, e o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, ambos com expectativa de contato direto com Lula nos próximos dias. A sequência de telefonemas dá continuidade a uma série de contatos mantidos por Lula desde os primeiros desdobramentos da crise venezuelana. No sábado (3), dia em que os Estados Unidos atacaram a Venezuela e sequestraram Nicolás Maduro, o presidente brasileiro conversou com Delcy Rodríguez, que assumiu interinamente a presidência da Venezuela. Durante a semana seguinte, Lula também manteve diálogos com a presidente do México, Claudia Sheinbaum, com o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, além dos primeiros-ministros Pedro Sánchez, da Espanha, e Mark Carney, do Canadá.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 13/01/2026

Título: Após conversa com Trump, Petro endurece ofensiva contra grupo armado

Fonte pesquisada: Opera Mundi

Link: <https://operamundi.uol.com.br/america-latina/apos-conversa-com-trump-petro-endurece-ofensiva-contra-grupo-armado/>

“Após conversa telefônica com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na última quarta-feira (07/01), o mandatário colombiano, Gustavo Petro, endureceu a ofensiva do seu governo contra o Exército de Libertação Nacional (ELN). Segundo o ministro do Interior, Armando Benedetti, durante a conversa foram acordadas “ações conjuntas” contra a guerrilha na Colômbia. Ambos avaliaram ser preciso “bater duro” no ELN, que mantém forte presença no leste colombiano e no território venezuelano. Nesta segunda-feira, o ministro da Defesa colombiana, Petro Sánchez iniciou uma visita oficial aos Estados Unidos para desenhar ações destinadas a “afetar de maneira crítica e contundente todas as ameaças transnacionais”, informou o governo. Reportagem do El País destaca que a política de “paz total”, mantida por Petro em relação a vários grupos armados durante o seu mandato, vem sendo revertida por pressão de Washington, a poucos meses da eleição no país.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 14/01/2026

Título: Lula reage ao Congresso, decide vetar R\$ 400 milhões em emendas e remaneja R\$ 7 bi do Orçamento

Fonte pesquisada: ICL Notícias

Link: <https://iclnoticias.com.br/lula-decide-vetar-r-400-milhoes-em-emendas/>

“O presidente Lula (PT) decidiu vetar cerca de R\$ 400 milhões carimbados pelo Congresso Nacional para inflar emendas no Orçamento de 2026 sem acordo prévio com o governo. Além disso, pouco mais de R\$ 7 bilhões em emendas serão remanejados por meio de atos do Executivo, sem necessidade de aprovação do Legislativo. Outros R\$ 3 bilhões, aproximadamente, também ficarão travados à espera do envio de um projeto de lei ao Congresso para recompor as ações desidratadas. Nesse caso, será necessário negociar a mudança com os parlamentares. O objetivo do governo Lula é repor a verba de políticas sociais que foram alvo de uma tesourada dos parlamentares, que redirecionaram os recursos para ações de seu interesse em ano eleitoral. Ao todo, o valor movimentado pelos congressistas chegou a R\$ 11,5 bilhões. Como mostrou a Folha de S.

Paulo, o corte atingiu benefícios como Pé-de-Meia e Auxílio Gás, entre outras políticas prioritárias para o governo. Na época, a avaliação foi a de que as programações indicadas pelo Executivo foram “depenadas”. O prazo para sanção do Orçamento de 2026 se encerra nesta quarta-feira (14), daí a necessidade de decidir manter ou não os recursos carimbados.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 14/01/2026

Título: Orçamento aprovado no Congresso para 2026 ameaça a continuidade da educação e produção científica

Fonte pesquisada: O Futuro

Link: <https://jornalofuturo.com.br/artigo/UvFb6t-orcamento-aprovado-no-congresso-para-2026-ameaca-a-continuidade-da-educacao-e-producao-cientifica>

“O orçamento da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) sofreu uma redução de 7%, entre 2025 e 2026, o que equivale a aproximadamente R\$490 milhões a menos destinados diretamente ao financiamento de bolsas e à formação de pesquisadores no país. Esse é o efeito concreto da Lei Orçamentária Anual (LOA) aprovada pelo Congresso Nacional no dia 19 de dezembro e encaminhada para sanção presidencial. Embora a LOA 2026 não anuncie formalmente “cortes” nos orçamentos da CAPES e do CNPq, o texto aprovado revela uma redução real da capacidade de fomento, sobretudo para bolsas de mestrado, doutorado e iniciação científica. Na comparação com a LOA 2025, a dotação da CAPES é cerca de 7,2% menor (queda de R\$356,8 milhões) e a do CNPq aproximadamente 7,1% menor (queda de R\$132,6 milhões), impactos concentrados nas rubricas de bolsas. Esses efeitos, somados à inflação acumulada no período, resultam em perda de poder de compra, diminuição do número de bolsas financiáveis e da capacidade de renovação de quadros científicos no país. O núcleo do problema reside na classificação da maior parte das bolsas da CAPES e do CNPq como despesas primárias discricionárias, que as coloca fora de qualquer proteção legal, tornando-as automaticamente elegíveis para bloqueios, contingenciamentos e anulações. Esse arranjo institucionaliza a instabilidade do financiamento da pós-graduação e da formação científica.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 14/01/2026

Título: Lula escolhe Wellington Lima e Silva para comandar o Ministério da Justiça

Fonte pesquisada: Portal Vermelho

Link: <https://vermelho.org.br/2026/01/14/lula-escolhe-wellington-lima-e-silva-para-comandar-o-ministerio-da-justica/>

“O presidente Luiz Inácio Lula da Silva convidou o jurista Wellington César Lima e Silva para assumir o Ministério da Justiça e Segurança Pública, em substituição a Ricardo Lewandowski. A decisão foi tomada em reunião no Palácio do Planalto, na tarde de terça-feira (13), com a presença do ministro interino Manoel Carlos de Almeida Neto. A nomeação será publicada em edição extra do Diário Oficial da União, formalizando o retorno de Wellington ao comando da pasta em um momento estratégico para o governo federal. Atual advogado-geral da Petrobras, Wellington é visto no Planalto como um quadro de perfil técnico e discreto, características consideradas fundamentais para a condução do Ministério da Justiça. A escolha também sinaliza a aposta do governo Lula em alguém com ampla experiência jurídica e trânsito institucional, além de histórico de atuação em cargos sensíveis da administração pública federal e estadual.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 15/01/2026

Título: Petro confirma encontro com Trump nos EUA em fevereiro

Fonte pesquisada: Brasil 247

Link: <https://www.brasil247.com/americalatina/petro-confirma-encontro-com-trump-nos-eua-em-fevereiro>

“O encontro ocorre após um período de forte deterioração das relações diplomáticas entre os dois países, marcado por confrontos verbais e ameaças envolvendo segurança regional e combate ao narcotráfico. A informação foi divulgada pelo próprio Petro durante uma reunião televisionada com ministros de seu governo, realizada nesta quarta-feira (14). Segundo o presidente colombiano, a conversa presencial será uma continuidade do diálogo iniciado recentemente para reduzir a escalada de tensões entre Bogotá e Washington. Ao comentar a viagem, Petro afirmou: "Será em 3 de fevereiro", acrescentando em seguida: "Já veremos os resultados dessa reunião". A declaração foi

feita no contexto de uma tentativa de reaproximação após semanas de atritos que atingiram um dos momentos mais delicados da relação bilateral em décadas. As tensões se intensificaram depois do ataque dos Estados Unidos à Venezuela, em 3 de janeiro, episódio que levou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a fazer declarações agressivas envolvendo a Colômbia. Na ocasião, Trump chegou a mencionar a possibilidade de ações militares em território colombiano, em meio a acusações contra Petro relacionadas ao narcotráfico, feitas sem apresentação de provas.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 15/01/2026

Título: Moraes transfere Jair Bolsonaro da sede da PF para ‘Papudinha’

Fonte pesquisada: ICL Notícias

Link: <https://iclnoticias.com.br/moraes-transfere-bolsonaro-pf-papudinha/>

“O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou nesta quinta-feira (15) a transferência do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro da Sala de Estado-Maior da Superintendência Regional da Polícia Federal, em Brasília, para uma nova Sala de Estado-Maior instalada no 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), no Complexo da Papuda. A transferência foi realizada durante a tarde desta quinta-feira e Bolsonaro já se encontra na nova carceragem. A decisão foi proferida no âmbito da Execução Penal nº 169/DF, decorrente da condenação definitiva do ex-presidente na Ação Penal 2668, que impôs pena de 27 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado. No mesmo despacho, Moraes negou o pedido da defesa para a instalação de smart TV com acesso à internet, autorizou a remição de pena por leitura e a assistência religiosa semanal, e determinou a realização de perícia por junta médica oficial antes de analisar um novo pedido de prisão domiciliar humanitária.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 16/01/2026

Título: Acordo Mercosul e União Europeia: o que brasileiros têm (ou não) a comemorar

Fonte pesquisada: Agência Pública

Link: <https://apublica.org/2026/01/acordo-mercosul-e-uniao-europeia-o-que-temos-ou-nao-a-comemorar/>

“Foram mais de 26 anos de negociação para o acordo entre Mercosul e União Europeia (UE) ser aprovado pelo Conselho Europeu. Ele deve ser assinado pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, no próximo sábado (17), no Paraguai. Em seguida, irá para ratificação do Parlamento Europeu e do legislativo dos quatro países que compõem o Mercosul (Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai) – o que ainda não tem prazo para ocorrer. De acordo com uma estimativa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), o Brasil será o maior beneficiado pelo acordo – ao menos em parâmetros econômicos. Segundo a instituição, a assinatura do tratado pode elevar o PIB brasileiro em 0,46% (9,3 bilhões de dólares, considerando valores constantes de 2023) até 2040, um índice superior ao crescimento projetado para os demais países do Mercosul e para a União Europeia. O Ipea também estimou um crescimento de 1,49% nos investimentos no país. Dados divulgados pelo Itamaraty trazem um cenário um pouco mais modesto, mas ainda assim positivo: 0,34% de crescimento no PIB (R\$ 37 bilhões) e aumento de 0,76% no investimento (R\$ 13,6 bilhões) até 2044. O tratado cria a maior zona de livre comércio do planeta e prevê que cerca de 90% dos produtos negociados entre os países do bloco sejam total ou parcialmente isentos de tarifas. Parte deles serão isentos assim que o acordo passar a vigorar, enquanto outros produtos terão redução gradual, alguns de maneira mais célere e outros em prazos que ultrapassam 15 anos, como é o caso dos veículos elétricos fabricados pela UE. Alguns produtos agrícolas considerados sensíveis para a economia, como a carne bovina e o etanol exportados pelos sul-americanos, e os queijos exportados pelos europeus, terão cotas, sendo que os montantes que excederem esses limites serão tarifados.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 16/01/2026

Título: Diretor da CIA se reúne com Delcy Rodríguez em Caracas, diz Reuters

Fonte pesquisada: Brasil 247

Link: <https://www.brasil247.com/americalatina/diretor-da-cia-se-reune-com-delcy-rodriguez-em-caracas-diz-reuters>

“O diretor da Agência Central de Inteligência (CIA) dos Estados Unidos, John Ratcliffe, esteve em Caracas para uma reunião com a presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez. A visita marca o contato de mais alto nível entre os dois países desde o sequestro do presidente Nicolás Maduro por tropas estadunidenses neste mês. Segundo a

agência Reuters, o encontro ocorreu na quinta-feira (15) a pedido do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. De acordo com um funcionário do governo estadunidense, Ratcliffe levou a mensagem de que Washington espera uma melhora nas relações de trabalho com a Venezuela. A reunião aconteceu após o sequestro de Maduro, que foi levado aos Estados Unidos para responder a supostas acusações relacionadas ao tráfico de drogas. Desde então, o governo estadunidense tem evitado declarações públicas defendendo que a oposição assuma formalmente o poder, embora já tenha afirmado anteriormente que um aliado da oposição venceu legitimamente as eleições presidenciais de 2024.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 16/01/2026

Título: Em meio a incêndios na Patagônia, governo Milei criminaliza indígenas mapuche, que pedem ajuda

Fonte pesquisada: Opera Mundi

Link: <https://operamundi.uol.com.br/meio-ambiente/em-meio-a-incendios-na-patagonia-governo-milei-criminaliza-indigenas-mapuche-que-pedem-ajuda/>

“Mais de 12 mil hectares já foram consumidos pelo fogo em áreas de floresta, pastagens, propriedades rurais e infraestrutura na Patagônia argentina. O incêndio começou há mais de uma semana na região de Puerto Patriada, em Chubut, e segue ativo, atingindo também as localidades de El Hoyo e Epuypén. O avanço das chamas é impulsionado pelas altas temperaturas, ventos intensos e ausência de chuvas – o que levou ao bloqueio de trechos da Rota Nacional 40 e à adoção de medidas de emergência. Diante da devastação do pior desastre ambiental nos últimos 20 anos na região, o governo do presidente Javier Milei e aliados locais, como o governador Ignacio Torres, da província de Chubut, passaram a sugerir publicamente que comunidades mapuche estariam envolvidas em ações criminosas ligadas aos incêndios. Em nota oficial, o Ministério da Segurança, comandado por Patricia Bullrich, afirmou que os focos poderiam estar relacionados à ação de “grupos violentos” e prometeu “investigar possíveis vínculos com organizações extremistas”. A acusação, no entanto, foi rebatida pelo fiscal Álvaro Yañez, que afirmou à imprensa local não haver qualquer indício que relacione os povos originários ao início dos incêndios.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 17/01/2026

Título: Milei diz que Trump o chamou para integrar conselho que governará Gaza

Fonte pesquisada: Brasil 247

Link: <https://www.brasil247.com/americalatina/milei-diz-que-trump-o-chamou-para-integrar-conselho-que-governara-gaza>

“Segundo Milei, o órgão fará parte da nova arquitetura política e administrativa prevista no plano de paz conduzido por Washington para o território palestino. As informações são da Folha de São Paulo. “É uma honra para mim ter recebido o convite para que a Argentina integre, como membro fundador, do Conselho da Paz”, escreveu. Em seguida, acrescentou: “A Argentina sempre estará ao lado dos países que enfrentam o terrorismo de forma direta, que defendem a vida e a propriedade, e que promovem a paz e a liberdade”, escreveu Milei na rede social X, antigo Twitter, onde compartilhou uma imagem do documento e destacou o papel que a Argentina terá no novo colegiado internacional. O Conselho da Paz será presidido pelo próprio Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, e integra a segunda fase do plano de paz americano para a região. A criação do órgão representa um avanço em relação a propostas anunciadas anteriormente pelo governo dos EUA. Além de Javier Milei, o conselho reunirá nomes de peso da política e da economia internacional. Estão previstos o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio; o ex-primeiro-ministro do Reino Unido Tony Blair; os enviados de Trump para o Oriente Médio, Steve Witkoff e Jared Kushner, que é genro do presidente; o bilionário Marc Rowan; o presidente do Banco Mundial, Ajay Banga; e o assessor presidencial Robert Gabriel.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 17/01/2026

Título: Honra e glória: Cuba se despede de seus 32 internacionalistas mortos defendendo a Venezuela

Fonte pesquisada: Brasil de Fato

Link: <https://www.brasildefato.com.br/2026/01/17/honra-e-gloria-cuba-se-despede-de-seus-32-internacionalistas-mortos-defendendo-a-venezuela/>

“As principais cidades de Cuba amanheceram nesta sexta-feira (16) com dezenas de milhares de pessoas mobilizadas na Marcha do Povo Combatente, convocada em

homenagem aos 32 internacionalistas cubanos mortos em combate durante o ataque perpetrado pelo governo dos Estados Unidos contra a República Bolivariana da Venezuela. Carregada de simbolismo, a mobilização retomou uma denominação historicamente associada às grandes convocações lideradas por Fidel Castro para denunciar as políticas imperialistas. Liderado pelo presidente Miguel Díaz-Canel, o ato central ocorreu na emblemática Tribuna Anti-imperialista — localizada em frente à Embaixada dos Estados Unidos — de onde são denunciadas as políticas imperialistas e realizadas atividades de solidariedade com causas internacionais. A jornada constituiu uma das múltiplas expressões de homenagem que o povo cubano protagonizou nos últimos dias e, ao mesmo tempo, se transformou em uma mobilização de denúncia frente aos crescentes ataques que a administração de Donald Trump vem promovendo contra Cuba desde o ataque a Caracas. Ao iniciar sua intervenção, o mandatário lembrou as primeiras horas após o ataque à Venezuela e afirmou que foram “horas muito amargas” para Cuba, marcadas pela indignação e impotência ao se conhecer a magnitude da agressão e o sequestro do presidente Nicolás Maduro e de sua esposa, Cilia Flores.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 18/01/2026

Título: Em artigo no NYT, Lula critica ataque dos EUA à Venezuela e diz que ‘hemisfério pertence a todos nós’

Fonte pesquisada: ICL Notícias

Link: <https://iclnoticias.com.br/em-artigo-no-nyt-lula-critica-acao-dos-eua/>

“O presidente Lula (PT) escreveu, em artigo publicado neste domingo (18) no jornal americano New York Times, que o ataque dos Estados Unidos à Venezuela e o sequestro do presidente venezuelano Nicolás Maduro, no início de janeiro, representam “mais um capítulo lamentável na erosão contínua do direito internacional e da ordem multilateral estabelecida após a Segunda Guerra Mundial”. No texto, Lula ressaltou que o uso recorrente da força por grandes potências enfraquece a autoridade da Organização das Nações Unidas (ONU) e do Conselho de Segurança. “Quando o uso da força para resolver disputas deixa de ser exceção e passa a ser regra, a paz, a segurança e a estabilidade globais ficam ameaçadas”. “Sem regras acordadas coletivamente, é impossível construir sociedades livres, inclusivas e democráticas”, escreveu. Lula escreveu, ainda, que ações

unilaterais “ameaçam a estabilidade ao redor do mundo, interrompem o comércio e os investimentos, aumentam o fluxo de refugiados e enfraquecem ainda mais a capacidade dos Estados de enfrentar o crime organizado e outros desafios transnacionais”. O presidente disse ser “particularmente preocupante” que esse tipo de prática esteja sendo aplicado à América Latina e ao Caribe, regiões que, segundo ele, buscam a paz por meio da igualdade soberana entre as nações, da rejeição ao uso da força e da defesa da autodeterminação dos povos.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 19/01/2026

Título: Governo Tarcísio ignora riscos e corta 34% do Orçamento para segurança hídrica em 2026

Fonte pesquisada: Agência Pública

Link: <https://apublica.org/2026/01/governo-tarcisio-ignora-riscos-e-corta-34-do-orcamento-para-seguranca-hidrica-em-2026/>

“A segurança hídrica de São Paulo terá menos recursos em 2026. Em meio a uma crise hídrica que caminha para se tornar a mais grave da história do estado, paralelamente a chuvas destrutivas, que já mataram ao menos 11 pessoas desde o início do verão, o governo de Tarcísio de Freitas (Republicanos) resolveu cortar 34,6% dos recursos destinados a ações na área, em comparação com o montante reservado no ano passado. O orçamento estadual, aprovado pela Assembleia Legislativa (Alesp) no mês passado, prevê R\$ 1,37 bilhão para o setor este ano, em comparação com os R\$ 2,1 bilhões de 2025. A redução também atingiu o órgão responsável pelas ações de segurança hídrica, a abrangente Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil). A pasta teve uma queda orçamentária de cerca de 18,5%, passando de R\$ 10,9 bilhões em 2025, para R\$ 8,9 bilhões em 2026. A perda de investimentos nesse setor, no entanto, vai na contramão do orçamento total do governo estadual, que passou de 372,4 bilhões para 382,3 bilhões, um aumento de 2,6%. Segundo a descrição da própria Lei Orçamentária Anual (LOA), o programa de segurança hídrica tem como objetivo “gerenciar recursos hídricos para promover o uso racional e minimizar impactos de eventos como enchentes e estiagens”. Ao todo, o programa representa 0,36% do orçamento estadual.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 19/01/2026

Título: Candidato de esquerda na Colômbia, Iván Cepeda consolida favoritismo na disputa para substituir Petro

Fonte pesquisada: Brasil de Fato

Link: <https://www.brasildefato.com.br/2026/01/19/candidato-de-esquerda-na-colombia-ivan-cepeda-consolida-favoritismo-na-disputa-para-substituir-petro/>

“Faltando 5 meses para as eleições presidenciais na Colômbia, o candidato do Pacto Histórico para a sucessão de Gustavo Petro lidera as intenções de voto. O senador Iván Cepeda aparece com 30% das intenções de voto dos colombianos na pesquisa feita pela empresa espanhola GAD3 e contratada pelo canal de televisão Noticias RCN, publicada neste domingo (18). Em segundo lugar aparece o advogado Abelardo De la Espriella, integrante do grupo de extrema direita Defensores da Pátria, com 22%. A pesquisa não apresentou nomes aos entrevistados e teve, em terceiro, a senadora Paloma Valencia do partido Centro Democrático, do ex-presidente Álvaro Uribe, com 3% dos votos. Ainda de acordo com o levantamento, 5% dos entrevistados votarão em branco, 11% não votarão em nenhum candidato, 14% não sabem ou não quiseram declarar e outros 2% votarão em outro candidato. A pesquisa divulgada neste final de semana consolida Cepeda em uma posição de favoritismo na corrida presidencial. A pesquisa Invamer, publicada em 1º de dezembro, já apontava o senador de esquerda à frente com 31,9% dos votos contra 18,2% de De la Espriella. Já o levantamento da AtlasIntel, publicada em 10 de janeiro, mostrava um empate técnico entre os dois candidatos: 28% para o nome da direita contra 26,5% de Cepeda.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 19/01/2026

Título: Lula avalia convite para conselho de Gaza e viaja ao Sul e NE; no foco, relação de PF e STF com Banco Master e encontro nacional do MST

Fonte pesquisada: Fórum 21

Link: <https://forum21br.com.br/politica/lula-avalia-convite-para-conselho-de-gaza-e-viaja-ao-sul-e-ne-no-foco-relacao-de-pf-e-stf-com-banco-master/>

“Parece provocação. O presidente Lula recebeu no sábado (17/01) convite de Donald Trump para fazer parte do chamado “conselho da paz” para Gaza. Lula deve avaliar se

aceita ou não participar do conselho nesta semana. Devem participar do conselho o presidente da Argentina, Javier Milei, secretário de Estado americano, Marco Rubio, e o ex-primeiro-ministro britânico Tony Blair, entre outros. Segundo a Casa Branca, o conselho de paz vai discutir questões como “fortalecimento da capacidade de governança, relações regionais, reconstrução, atração de investimentos, financiamento em larga escala e mobilização de capital”. Desde o início do conflito, em outubro de 2023, Lula tem reiterado publicamente críticas às operações militares de Israel na Faixa de Gaza, com apoio dos EUA. Lula considera as operações genocídio e defendeu um cessar-fogo com a criação de um Estado palestino. Os integrantes terão um mandato de três anos ou poderão ter cargos vitalícios caso paguem US\$ 1 bilhão (cerca de R\$ 5,37 bilhões) em dinheiro vivo. Às 9h, Lula recebe no Planalto o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, quando deve discutir o convite sobre o conselho. Antes da decisão, o presidente quer conhecer os detalhes do órgão criado por Trump.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 19/01/2026

Título: Guatemala vive su primer día bajo estado de sitio tras ataques de grupos criminales

Fonte pesquisada: TeleSURtv

Link: <https://www.telesurtv.net/guatemala-estado-de-sitio-ataques-criminales/>

“Los guatemaltecos enfrentaron este lunes 19 de enero su primer día bajo el estado de sitio decretado por el presidente Bernardo Arévalo el domingo, una medida excepcional que no se aplicaba desde el fin del conflicto armado interno en 1996. La medida se enmarca en la Ley de Orden Público de 1965, promulgada durante el régimen del general Enrique Peralta Azurdía, y permite al Ejecutivo restringir ciertas libertades civiles ante situaciones de grave inseguridad. La decisión responde a una ola de violencia desatada durante el fin de semana, cuando grupos criminales atacaron a la Policía Nacional Civil (PNC) y se amotinaron en tres cárceles, dejando un saldo de nueve agentes muertos y otros nueve heridos. Según informó la secretaria general adjunta del partido Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), Lily Escobar Anleu, “la situación está bastante difícil en Guatemala. Estamos en estado de sitio. Desde la guerra no sucedía”. Guatemala se prepara para elegir a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, de la Corte de Constitucionalidad y al fiscal general. Escobar Anleu señaló que “los ataques a

la PNC parecieron presiones ante la coyuntura” y atribuyó el auge del crimen organizado a la percepción de un “Gobierno débil”, lo que, según ella, “fortalece a las estructuras criminales”. Agregó que “las cárceles son focos de conflictos y de presiones”.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 20/01/2026

Título: Governo de direita da Bolívia suspende transmissão de canais de TV com sede na Rússia e Venezuela: ‘Ataque à liberdade de expressão’

Fonte pesquisada: Brasil de Fato

Link: <https://www.brasildefato.com.br/2026/01/20/bolivia-suspende-transmissao-de-canais-de-televisao-e-jornalistas-contestam-ataque-a-liberdade-de-expressao/>

“Freddy Morales é correspondente da Telesur há 20 anos em La Paz. No último sábado (17) ele recebeu uma série de mensagens de fontes e espectadores avisando que o canal estava fora do ar. Ao entrar nas redes sociais, ele descobriu que o governo boliviano havia determinado o fim dos sinais de televisão da Telesur e da Russia Today (RT). A medida não foi comunicada aos veículos e pegou os diretores dos dois canais de surpresa. Segundo o governo, a decisão de suspender a transmissão foi tomada por “questões administrativas”. A determinação foi comunicada pela Empresa Nacional de Telecomunicações (Entel) da Bolívia em um comunicado pelas redes sociais e engloba os serviços de televisão por fibra óptica, televisão a cabo e o aplicativo Entel TV Smart. Em resposta, a Associação Internacional de Correspondentes de Imprensa (ACPI) e a Associação Nacional de Jornalistas da Bolívia (ANPB) emitiram uma nota se posicionando contra a decisão. As organizações afirmam que a medida afeta direitos básicos de acesso à informação plural e diversa e a falta da cobertura desses veículos vulnerabiliza “o direito do público de receber uma explicação séria e transparente, de acordo com a responsabilidade que corresponde a uma empresa estatal”.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 20/01/2026

Título: PL do Streaming avança no Congresso e escancara limites da política cultural do governo Lula-Alckmin

Fonte pesquisada: O Futuro

Link: <https://jornalofuturo.com.br/artigo/id286a-pl-do-streaming-avanca-no-congresso-e-escancara-limites-da-politica-cultural-do-governo-lula-alckmin>

“Por mais de uma década, o Brasil permaneceu em um vácuo regulatório diante da expansão das plataformas de streaming. Netflix, Amazon, Disney, Globoplay e outras ditaram o consumo audiovisual no país sem obrigações equivalentes às impostas historicamente à TV aberta, à TV por assinatura e ao cinema. Agora, o Projeto de Lei 2.331/2022, conhecido como PL do Streaming, pretende estabelecer regras para o setor. Mas o texto em debate no Congresso não representa um avanço e sim a institucionalização de uma posição subordinada do Brasil no mercado cultural global. A proposta cria a chamada Condecine-Streaming, contribuição incidente sobre o faturamento bruto das plataformas, com alíquota de 4% para serviços por assinatura e 0,8% para plataformas abertas. O governo federal, por meio do Ministério da Cultura, defende uma alíquota unificada de 3%. Os recursos arrecadados seriam destinados ao Fundo Setorial do Audiovisual (FSA), responsável por financiar produções nacionais. No entanto, o modelo desenhado é tímido e insuficiente para alterar a correlação de forças entre o Brasil e as grandes corporações estrangeiras que dominam o mercado. Além disso, o texto permite que até 60% do valor devido seja abatido por investimentos diretos feitos pelas próprias plataformas em produções escolhidas por elas, incluindo conteúdos originais sob seu controle. Esse mecanismo transfere às empresas privadas de fora o poder de decisão sobre quais obras serão produzidas, em quais condições e com que lógica de mercado. Em vez de fortalecer a produção independente e a cadeia produtiva nacional, o modelo tende a reforçar a dependência estrutural do país em relação às plataformas globais.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 20/01/2026

Título: China enviará a Cuba 80 millones de dólares y 60.000 toneladas de arroz

Fonte pesquisada: TeleSURtv

Link: <https://www.telesurtv.net/china-enviara-cuba-60-mil-toneladas-arroz/>

“La República Popular China aprobó una nueva ronda de asistencia para Cuba, que incluye una ayuda financiera emergente de 80 millones de dólares destinada a la adquisición de equipamiento eléctrico y otras necesidades urgentes, así como un donativo

de 60 000 toneladas de arroz, informou este martes el embajador chino en La Habana, Hua Xin, durante un encuentro con el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez. El diplomático comunicó al jefe de Estado cubano que recibió instrucciones directas del gobierno de Pekín para trasladar esta decisión, adoptada por el presidente y secretario general del Partido Comunista de China, Xi Jinping. El encuentro tuvo lugar en el Palacio de la Revolución y contó con la presencia del canciller Bruno Rodríguez Parrilla y del director general de Asuntos Bilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores, Carlos Miguel Pereira. “Esta asistencia responde a la situación económica y al estado del sistema electroenergético nacional que enfrenta Cuba hoy debido al bloqueo”, señaló Hua Xin, quien detalló que en los últimos días sostuvo reuniones con altas autoridades cubanas, incluidos los titulares de Comercio Exterior y Energía y Minas, para evaluar las prioridades de cooperación.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 22/01/2026

Título: A LOA de 2026 e a gestão petista da austeridade

Fonte pesquisada: O Futuro

Link: <https://jornalofuturo.com.br/artigo/ZEhrvc-a-loa-de-2026-e-a-gestao-petista-da-austeridade>

“A Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2026, sancionada pelo governo Lula, é apresentada oficialmente como prova de responsabilidade fiscal combinada com sensibilidade social. Nesse sentido, restringindo todo o orçamento está o novo arcabouço fiscal, que substituiu o teto de gastos do governo Temer, sendo apresentado pelo governo petista como superação da austeridade neoliberal de 2016 a 2022. Na prática, ele apenas a reformula. A lógica permanece intacta, os direitos sociais devem se submeter aos limites fiscais, saúde, educação e salários se transformam em meras variáveis de ajuste para cumprir a meta fiscal do governo. Assim, o efeito é uma austeridade com discurso social, que preserva a essência da política econômica benéfica aos grandes empresários e a legítima sob uma retórica progressista. No campo da saúde, os aumentos reais previstos na LOA são majoritariamente determinados por pisos constitucionais vinculados à arrecadação, e não por uma decisão política de expansão estrutural. O SUS segue operando no limite, com serviços precarizados, trabalhadores sobrecarregados e crescente espaço para a mercantilização da saúde. O mesmo se aplica à educação. Apesar do aumento

orçamentário, universidades federais continuam sob restrições, com cortes pontuais, precarização do trabalho docente e dependência de emendas parlamentares.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 23/01/2026

Título: Armas sônicas e eletrônicas: militares venezuelanos confirmam uso de novos dispositivos pelos EUA em sequestro de Maduro

Fonte pesquisada: Brasil de Fato

Link: <https://www.brasildefato.com.br/2026/01/23/laboratorio-de-agressao-venezuela-confirma-uso-de-armas-nunca-antes-vistas-pelos-eua-em-sequestro-de-maduro-e-cilia/>

“A Venezuela confirmou nesta quinta-feira (22) que o bombardeio dos Estados Unidos a Caracas e o sequestro do presidente Nicolás Maduro contou com armas que “nunca haviam sido usadas em um campo de batalha”. A fala do ministro da Defesa, Vladimir Padrino López, corrobora a declaração do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que havia dito que os militares estadunidenses usaram armas novas em território venezuelano. “Neste local foi cometida uma agressão militar pela principal potência nuclear do mundo. Como Trump explicitou ontem: eles usaram armas que ninguém mais no mundo possuía. Essas armas e a tecnologia que eles usaram contra o nosso povo revelaram-se o laboratório na Venezuela para aquela agressão que terminou no sequestro de Maduro e da primeira-dama Cilia Flores”, disse o ministro em evento na Universidade Militar Bolivariana da Venezuela (UMBV). O tipo de armamento usado não foi divulgado pela Casa Branca, que disse apenas que os equipamentos foram testados pela primeira vez na operação no sul do Caribe. O Brasil de Fato ouviu de fontes militares venezuelanas que as investigações internas do corpo militar indicam dois tipo de armas usadas. Primeiro o que foi chamado de armamento sônico, que usa ondas sonoras para desestabilizar e atordoar pessoas que estão presentes em um espaço geográfico específico.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 23/01/2026

Título: Após tarifaço de Noboa e corte do comércio de energia por Petro, Equador aceita reunião com Colômbia

Fonte pesquisada: Brasil de Fato

Link: <https://www.brasildefato.com.br/2026/01/23/apos-tarifaco-de-noboa-e-corte-do-comercio-de-energia-por-petro-equador-aceita-reuniao-com-colombia/>

“A tensão entre a Colômbia e o Equador se agravou depois que o governo de Daniel Noboa anunciou a imposição de uma tarifa de 30% sobre produtos colombianos. Em um primeiro momento, o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, reagiu prontamente e anunciou a suspensão do fornecimento de energia elétrica para o território equatoriano nesta quinta-feira (22), durante um evento oficial em Leticia, capital do departamento amazônico que faz fronteira com o Brasil e o Peru. Nesta sexta-feira (23), em uma tentativa de reduzir as tensões, a Colômbia propôs uma reunião bilateral na fronteira para o próximo domingo (25), segundo o Uol. O governo do Equador aceitou a proposta, mas não na data sugerida por Bogotá, indicou a ministra das Relações Exteriores do Equador, Gabriela Sommerfeld, segundo informações do Uol. “O Equador fez uma contraproposta de datas, para a próxima semana, para poder manter diálogos”, disse Sommerfeld em declarações divulgadas pelo canal nacional TC. O embate entre os dois países inicialmente girava em torno de críticas sobre a eficácia no combate ao crime organizado, mas escalou e agora compromete setores vitais da infraestrutura regional, como o petrolífero e o elétrico.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 23/01/2026

Título: Conselho da Paz: a silenciosa e inaceitável tentativa de derrogação tácita à Carta da ONU

Fonte pesquisada: ICL Notícias

Link: <https://iclnoticias.com.br/conselho-da-paz-inaceitavel-derrogacao-onu/>

“Em 17 de novembro de 2025 a Resolução n° 2803/20251 da ONU permitiu a criação do “Conselho de Paz” (Board of Peace) como uma “administração transitória com personalidade jurídica internacional para estabelecer e coordenar o financiamento para a reconstrução de Gaza até que a Autoridade Palestiniana (AP) tenha concluído satisfatoriamente o seu programa de reformas ...”. O documento ainda autoriza os Estados-Membros participantes do Conselho da Paz à celebrar os acordos que forem necessários para alcançar os seus objetivos, incluindo aqueles que tratam dos privilégios, além de estabelecer entidades operacionais com, conforme necessário, personalidade

jurídica internacional e autoridades transacionais. Igualmente, autorizou o Conselho da Paz e a presença de entidades de segurança internacionais à permanecer em Gaza até 31 de dezembro de 2027. Ainda que indiretamente, a Resolução n° 2803/20252 de 17 de novembro de 2025 da ONU parece ter tentado desenhar certa forma de legitimidade ao estabelecimento de uma nova ordem internacional no âmbito do Direito público. Inclusive, é através dessa Resolução que o Presidente dos Estados Unidos pretende fundamentar a inaceitável construção de redes hoteleiras na Faixa de Gaza. Nesse contexto, o anúncio da criação do denominado Conselho da Paz em 15 de janeiro de 2026 (Board of Peace) pelo Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, expõe uma nova ordem internacional, já que o próprio Presidente dos Estados Unidos mencionou expressamente em coletiva realizada na Casa Branca no último dia 20 que o Conselho da Paz possa talvez substituir a ONU” (leitura completa no link)

Data da notícia: 23/01/2026

Título: Lula e Xi falam por telefone e defendem centralidade da ONU no cenário global

Fonte pesquisada: Portal Vermelho

Link: <https://vermelho.org.br/2026/01/23/lula-e-xi-falam-por-telefone-e-defendem-centralidade-da-onu-no-cenario-global/>

“A conversa ocorre em meio ao cenário internacional marcado por instabilidade e pelo tensionamento causado pelo segundo mandato de Donald Trump na Casa Branca. Segundo a agência estatal chinesa Xinhua, Xi afirmou que Brasil e China têm responsabilidades comuns diante deste cenário geopolítico. O presidente Xi Jinping afirmou que Brasil e China devem atuar de forma conjunta para proteger os interesses do Sul Global, defender a equidade e a justiça internacionais e salvaguardar o papel central da ONU na governança global. No mesmo dia, o governo dos Estados Unidos lançou o chamado “Conselho da Paz”, iniciativa apresentada pela administração de Donald Trump e vista por parte da comunidade internacional como uma tentativa de esvaziar a ONU. Brasil e China foram convidados a integrar o novo organismo, mas ainda não confirmaram adesão. O anúncio foi feito durante o Fórum Econômico de Davos, sem a presença de grandes aliados ocidentais de Washington.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 25/01/2026

Título: Brasil assume representação diplomática do México no Peru após ruptura entre os países

Fonte pesquisada: Brasil 247

Link: <https://www.brasil247.com/americalatina/brasil-assume-representacao-diplomatica-do-mexico-no-peru-apos-ruptura-entre-os-paises>

“De acordo com o Itamaraty, a decisão envolve a guarda dos prédios da Embaixada do México em território peruano, da residência do chefe da missão diplomática, além da proteção de bens e arquivos oficiais. A medida foi tomada a pedido do governo mexicano e contou com a concordância das autoridades do Peru. O Ministério das Relações Exteriores explicou que a iniciativa está amparada pela Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas de 1961. O artigo 45 do tratado estabelece que, em caso de rompimento das relações diplomáticas entre dois Estados, um deles pode confiar a guarda dos locais de sua missão a um terceiro país considerado aceitável. A crise diplomática entre Peru e México teve início em novembro, quando o governo peruano rompeu relações após o México conceder asilo à ex-primeira-ministra Betsy Chávez. Ela responde a processos relacionados à tentativa de golpe de Estado ocorrida em dezembro de 2022, durante o governo do então presidente Pedro Castillo.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 26/01/2026

Título: Salvadorenos tomam as ruas da capital contra regime autoritário de ultradireitista Bukele

Fonte pesquisada: Brasil de Fato

Link: <https://www.brasildefato.com.br/2026/01/26/salvadorenos-tomam-as-ruas-da-capital-contr-regime-autoritario-de-ultradireitista-bukele/>

“A capital salvadorenha, San Salvador, foi palco, neste domingo (25), de uma grande marcha contra o estado de emergência decretado pelo presidente de extrema direita, Nayib Bukele, que permite prisões sem mandado judicial, supostamente para combater gangues no país. Segundo fontes oficiais, sob essa política, mais de 90 mil pessoas foram detidas desde 2022 e cerca de 8 mil foram libertadas após serem consideradas inocentes. Grupos de direitos humanos denunciam prisões arbitrárias e até mesmo tortura. “Exigimos o fim do estado de emergência e também o direito às garantias constitucionais”, afirmou Sonia

Urrutia, porta-voz do Bloco de Resistência Popular e Rebelião. A militante denunciou que o estado de emergência, ratificado mensalmente por um Congresso dominado por deputados pró-Bukele, tornou-se uma “política de Estado.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 26/01/2026

Título: Corpo de Camilo Torres, liderança histórica do ELN, é encontrado na Colômbia após 60 anos desaparecido

Fonte pesquisada: Brasil de Fato

Link: <https://www.brasildefato.com.br/2026/01/26/corpo-de-camilo-torres-lideranca-historica-do-eln-e-encontrado-na-colombia-apos-60-anos-desaparecido/>

“O corpo do padre Camilo Torres Restrepo, desaparecido há quase 60 anos, foi localizado na Colômbia pela Unidade de Busca de Pessoas Dadas por Desaparecidas (UBPD). O anúncio oficial, feito na sexta-feira (23), veio após a divulgação de um comunicado do Exército de Libertação Nacional (ELN), que antecipou a informação e afirmou que o governo colombiano já havia identificado os restos mortais, mas mantinha o caso em sigilo. Torres morreu em 15 de fevereiro de 1966, no município de San Vicente de Chucurí, durante seu primeiro combate como guerrilheiro do ELN. Desde então, o paradeiro de seu corpo era desconhecido. A confirmação recente põe fim a uma das maiores incógnitas do conflito colombiano. O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, declarou que o corpo do sacerdote será “respeitado e depositado com honras como fundador da Faculdade de Sociologia da Universidade Nacional e como fundador da teologia da libertação no mundo. Sacerdote e revolucionário”. A busca pelos restos mortais de Camilo Torres foi iniciada oficialmente em 2019, após solicitação à UBPD. Os avanços mais relevantes ocorreram nos dois últimos anos, com o uso combinado de técnicas forenses, geomáticas (processamento de dados espaciais) e análise documental.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 26/01/2026

Título: Equador: Noboa rasga plebiscito e amplia alinhamento aos EUA

Fonte pesquisada: Portal Vermelho

Link: <https://vermelho.org.br/2026/01/26/governo-noboa-rasga-plebiscito-e-amplia-cooperacao-militar-com-os-eua/>

“O governo do presidente equatoriano, Daniel Noboa, se reuniu neste domingo (25), em Quito, com representantes da Casa Branca para avançar em acordos de cooperação que preveem “apoio militar” dos Estados Unidos. A iniciativa amplia a presença norte-americana no país e se insere no avanço de governos de extrema direita da região no alinhamento estratégico com Washington. Segundo comunicado divulgado pela Chancelaria do Equador, a reunião ocorreu com Joseph M. Humire, subsecretário adjunto do Departamento de Defesa dos Estados Unidos para Assuntos do Hemisfério Ocidental. O órgão disse que o encontro reafirmou o “firme compromisso” entre os dois países e classificou o Equador como um “sócio estratégico” de Washington na região. A delegação equatoriana foi chefiada pela chanceler Gabriela Sommerfeld e contou com a presença dos ministros da Defesa, Gian Carlo Loffredo, e do Interior, John Reimberg, além de outros integrantes do gabinete de segurança.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 27/01/2026

Título: Acordos econômicos e busca por novos mercados marcam viagem de Lula ao Panamá

Fonte pesquisada: Brasil 247

Link: <https://www.brasil247.com/americalatina/acordos-economicos-e-busca-por-novos-mercados-marcam-viagem-de-lula-ao-panama>

“A visita, a primeira ao país centro-americano neste mandato, prevê a assinatura de um acordo de cooperação e facilitação de investimentos, além de compromissos diplomáticos e participação em um fórum econômico regional. De acordo com informações divulgadas pelo G1, o acordo a ser firmado estabelece regras de proteção recíproca para investimentos panamenhos no Brasil e brasileiros no Panamá. Segundo o embaixador Alexandre Ghisleni, diretor do Departamento de Política Econômica, Financeira e de Serviços do Ministério das Relações Exteriores, a iniciativa tem potencial para estimular a circulação de capital voltado a investimentos produtivos entre os dois países. A programação inclui a presença de Lula em um fórum econômico marcado para quarta-feira (28), no qual o Brasil participa como convidado de honra, conforme o Itamaraty. O presidente brasileiro será o segundo orador do evento, logo após o presidente do Panamá, José Raúl Mulino. Estão previstas ainda as participações de Rodrigo Paz, presidente da Bolívia; Daniel Noboa, presidente do Equador; José Antonio Kast, presidente-eleito do

Chile; além da primeira-ministra de Barbados, Mia Mottley, e do primeiro-ministro da Jamaica, Andrew Holness.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 27/01/2026

Título: PSUV destaca que a prioridade número 1 da Venezuela é a libertação de Maduro e Cília Flores

Fonte pesquisada: Brasil 247

Link: <https://www.brasil247.com/americalatina/psuv-destaca-que-a-prioridade-numero-1-da-venezuela-e-a-libertacao-de-maduro-e-cilia-flores>

“O Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV) reafirmou nesta segunda-feira (26), suas três prioridades centrais para o atual momento do país: a libertação do presidente constitucional Nicolás Maduro e da primeira combatente Cilia Flores, a consolidação da paz nacional e o impulso ao desenvolvimento socioeconômico. As diretrizes foram apresentadas durante uma coletiva de imprensa conduzida pelo ministro do Poder Popular para Relações Internas, Justiça e Paz, Diosdado Cabello, que também exerce a função de secretário-geral da legenda governista. Segundo a Telesur, Cabello falou em nome do PSUV e do governo venezuelano, reforçando o alinhamento político com a presidenta interina Delcy Rodríguez e com as iniciativas institucionais em curso. Durante sua intervenção, Cabello destacou o chamado à união nacional feito por Delcy Rodríguez, ressaltando a necessidade de somar esforços para enfrentar os desafios do país. Segundo ele, a prioridade do governo é preservar a estabilidade interna e criar condições para a retomada econômica. Ao mencionar os impactos causados por eventos registrados em 3 de janeiro de 2026, o ministro afirmou que “devemos continuar trabalhando sem parar”, reforçando o compromisso do Executivo com as famílias afetadas.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 27/01/2026

Título: China condena sanções dos EUA, socorre Cuba e sinaliza eixo com Moscou

Fonte pesquisada: Portal Vermelho

Link: <https://vermelho.org.br/2026/01/27/china-condena-sancoes-dos-eua-socorre-cuba-e-sinaliza-eixo-com-moscou/>

“A China elevou o tom contra os Estados Unidos ao reagir às medidas do governo Donald Trump contra Cuba. Nesta terça-feira (27), o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês, Guo Jiakun, instou Washington a “pôr fim imediatamente” ao bloqueio e às sanções impostas à ilha, classificando-as como violações do direito internacional que “privam o povo cubano do direito à sobrevivência e ao desenvolvimento”. Segundo Guo, a política norte-americana não apenas agrava a crise econômica cubana, mas também mina a paz e a estabilidade regional. Para Pequim, trata-se de uma estratégia de coerção que penaliza a população civil e reforça práticas unilaterais historicamente condenadas em fóruns multilaterais. Em resposta direta ao endurecimento das sanções sob Trump, a China anunciou que “continuará a fornecer apoio e assistência a Cuba dentro de suas capacidades”. O posicionamento ocorre após reportagens indicarem que a Casa Branca avalia um bloqueio total às importações de petróleo destinadas à ilha, medida considerada “alarmante” também pela Rússia.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 28/01/2026

Título: O caso banco Master e as controvérsias do ministro Dias Toffoli no STF desde o Mensalão

Fonte pesquisada: Agência Pública

Link: <https://apublica.org/2026/01/o-caso-banco-master-e-as-controversias-do-ministro-dias-toffoli-no-stf-desde-o-mensalao/>

“O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, avocou para si, em dezembro de 2025, o inquérito que investiga um esquema de fraudes bilionárias no Banco Master, que tem como personagem central Daniel Vorcaro. Desde então, uma série de decisões monocráticas e sigilosas vem gerando desconforto entre seus pares no Supremo e perplexidade na comunidade jurídica. O ministro centralizou a investigação na Corte, restringiu o acesso às provas e chegou a designar nominalmente os peritos da Polícia Federal (PF) que poderiam analisar o material apreendido, um procedimento considerado incomum. A medida gerou reação nos bastidores com Toffoli tentando marcar uma acareação entre investigados e um diretor do Banco Central (BC) antes mesmo que os depoimentos tivessem sido colhidos. Agora, o epicentro que atingiu o ministro atende pelo nome de Tayayá. Um resort de luxo em Ribeirão Claro, no Paraná, onde Toffoli passou ao menos 168 dias desde dezembro de 2022, ao custo de R\$ 548,9 mil em diárias

para seus seguranças, pagas com dinheiro público. A história, revelada pelo Metrôpoles, indica ainda que o local foi frequentado para descanso e encontros com políticos e empresários. No meio da crise, um pedido de impeachment foi protocolado por um grupo de senadores neste janeiro de 2026, no qual se acusa Toffoli de crime de responsabilidade por sua atuação no caso do Banco Master. Nos bastidores da Corte, Toffoli tem se mostrado inflexível. A seus pares, nega a existência de conflitos que o impeçam de atuar no caso Master e resiste à ideia de deixar a relatoria, uma solução defendida por alguns ministros para estancar a crise. Sua linha de defesa é que, se ceder, abrirá um.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 28/01/2026

Título: Gangsterismo nas Américas: Rubio diz que Delcy terá o destino de Maduro se não cooperar

Fonte pesquisada: Brasil 247

Link: <https://www.brasil247.com/americalatina/gangsterismo-nas-americas-rubio-diz-que-delcy-tera-o-destino-de-maduro-se-nao-cooperar>

“O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, comparece nesta quarta-feira (28) a uma comissão do Senado para explicar a operação realizada em Caracas que resultou no sequestro de Nicolás Maduro, em 3 de janeiro, e apresentar os próximos passos do governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em relação à Venezuela. No depoimento preparado, Rubio ameaça Delcy Rodríguez, que passou a liderar um processo gradual de mudanças no país - “conhece muito bem o destino de Maduro” - e avalia que os interesses da dirigente podem se alinhar aos objetivos estratégicos de Washington, segundo trechos divulgados oficialmente. De acordo com o documento antecipado pelo Departamento de Estado norte-americano, Rubio sustenta que a administração Trump está disposta a adotar medidas mais duras caso não haja cooperação. “Acreditamos que seu próprio interesse se alinha com o avanço de nossos objetivos-chave (...) Não se enganem: como afirmou o presidente, estamos preparados para usar a força para assegurar a máxima cooperação se outros métodos fracassarem”, declarará o secretário aos senadores. Ex-senador republicano, Rubio aceitou prestar esclarecimentos a antigos colegas após semanas de críticas de parlamentares democratas, que acusam o governo Trump de enganar o Congresso e extrapolar sua autoridade ao

recorrer ao uso da força. Tropas do Exército dos EUA entraram em Caracas em 3 de janeiro e sequestraram Maduro e sua esposa, Cilia Flores, que foram levados para Nova York para responder a acusações de tráfico de drogas, negadas pelo casal. Ambos estão detidos em uma prisão de segurança máxima na cidade.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 28/01/2026

Título: Comunidade no Peru dá ultimato ao governo e ameaça buscar integração ao Brasil

Fonte pesquisada: Brasil 247

Link: <https://www.brasil247.com/americalatina/comunidade-no-peru-da-ultimato-ao-governo-e-ameaca-buscar-integracao-ao-brasil>

“Uma comunidade indígena localizada no extremo norte do Peru lançou um ultimato ao governo central e passou a admitir publicamente a possibilidade de se integrar ao território brasileiro. O posicionamento foi anunciado por lideranças do povoado de Bellavista Callarú, situado na região de Loreto, na tríplice fronteira entre Peru, Brasil e Colômbia, que deram prazo de 30 dias para que o Estado peruano responda a uma série de reivindicações consideradas urgentes. As informações foram publicadas pelo jornal O Globo, que detalhou as denúncias de abandono institucional feitas pelos moradores da localidade, habitada majoritariamente por indígenas da etnia ticuna. Segundo a comunidade, a ausência do poder público abriu espaço para a atuação de organizações criminosas ligadas ao narcotráfico, que operariam livremente na região. O ultimato foi anunciado pelo líder comunitário Desiderio Flores Ayambo, que afirma não haver presença efetiva do Estado na fronteira. Em entrevista ao jornal peruano La Región, ele declarou: "Se não houver uma resposta concreta, consideraremos alternativas drásticas, incluindo a anexação ao Brasil".” (leitura completa no link)

Data da notícia: 28/01/2026

Título: México suspende envio de petróleo a Cuba e fala em decisão soberana

Fonte pesquisada: Brasil 247

Link: <https://www.brasil247.com/americalatina/mexico-suspende-envio-de-petroleo-a-cuba-e-fala-em-decisao-soberana>

“O governo do México suspendeu, ao menos temporariamente, o envio de petróleo a

Cuba. A informação foi confirmada pela presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, na terça-feira (27), ao comentar questionamentos sobre as operações da estatal Pemex com a ilha caribenha. Segundo ela, a medida está relacionada a oscilações normais no fornecimento de petróleo e não decorre de pressões externas. De acordo com a Associated Press (AP), Sheinbaum adotou um tom cauteloso ao tratar do tema, destacando que a decisão foi tomada de forma autônoma pelo Estado mexicano, em meio a um contexto de crescente pressão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para que o México se distancie do governo cubano. Durante entrevista coletiva matinal, a presidente afirmou que a relação energética entre os dois países é regida por contratos específicos. “A Pemex toma decisões na relação contratual que tem com Cuba”, declarou. Em seguida, acrescentou: “Suspende é uma decisão soberana e é tomada quando necessário.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 28/01/2026

Título: Gustavo Petro condena ataque dos Estados Unidos contra Venezuela no Fórum Econômico da América Latina

Fonte pesquisada: Brasil de Fato

Link: <https://www.brasildefato.com.br/2026/01/28/gustavo-petro-condena-ataque-dos-estados-unidos-contravenezuela-no-forum-economico-da-america-latina/>

“O presidente Gustavo Petro voltou a criticar, nesta quarta-feira (28), o ataque dos Estados Unidos à Venezuela, durante sua participação no Fórum Econômico Internacional da América Latina e do Caribe 2026. “Não queremos mísseis sobre Caracas, nem sobre qualquer país das Américas, nem ao norte, nem ao sul”, afirmou, alertando que uma nova escalada bélica teria consequências irreversíveis para o continente. Em um discurso de 30 minutos, Petro expôs sua posição sobre o papel da América Latina e do Caribe no cenário global, em uma fala marcada pelo repúdio à guerra e pelo chamado a uma integração regional mais profunda. Sua mensagem foi acompanhada atentamente pelos oito chefes de Estado presentes e por mais de 2.500 empresários reunidos no Panamá, em um evento organizado pelo Banco de Desenvolvimento da América Latina e do Caribe (CAF). Em linha com vários de seus discursos anteriores, o presidente colombiano insistiu que o bombardeio de Caracas transcende “qualquer conjuntura”. “Bombardear Caracas, a pátria do Libertador, não foi por causa de Maduro — isso é conjuntural —, mas pela história

entre os Estados Unidos e a América Latina”, destacou. Ele ainda alertou que “nenhuma geração de jovens esquecerá que bombardearam a pátria do Libertador, nem em nosso país, nem na América Latina”.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 28/01/2026

Título: Lula critica intervenções dos EUA na abertura do Fórum do Panamá

Fonte pesquisada: Portal Vermelho

Link: <https://vermelho.org.br/2026/01/28/lula-critica-intervencoes-dos-eua-na-abertura-do-forum-do-panama/>

“Lula traçou um diagnóstico do atual cenário latino-americano e alertou que a fragmentação do bloco regional serve aos interesses de potências externas e aprofunda retrocessos históricos. Diante de líderes convocados pelo Banco de Desenvolvimento da América Latina e do Caribe e pelo governo panamenho, o presidente não apenas descreveu a paralisia das instituições multilaterais, mas identificou a postura agressiva de grandes nações e as divisões ideológicas como causas centrais da desintegração continental. Lula iniciou o discurso resgatando o simbolismo do Congresso do Panamá de 1826, idealizado por Simón Bolívar para ser o berço da união e da independência regional. No entanto, pontuou que o continente vive hoje o “maior retrocesso em matéria de integração”, citando a extinção da Unasul e o esvaziamento da CELAC. Essa desarticulação, para Lula, cobrou um preço alto que é a incapacidade das nações de oferecer respostas conjuntas a dramas como a pandemia de Covid-19 e o avanço do crime transnacional. “Seguir divididos nos torna todos mais frágeis”, alertou.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 29/01/2026

Título: Venezuela: Delcy Rodríguez apresenta Plano de Defesa da Nação

Fonte pesquisada: Portal Vermelho

Link: <https://vermelho.org.br/2026/01/29/delcy-rodriguez-apresenta-plano-de-defesa-da-nacao-na-venezuela/>

“A presidenta interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, apresentou nesta quarta-feira (29) o Plano de Defesa da Nação, um conjunto de diretrizes para reorganizar o sistema

defensivo do país. O plano combina doutrina militar, integração entre instituições de segurança e novas estruturas estratégicas voltadas à proteção da soberania nacional. Suas ações foram anunciadas em Caracas, em ato com a presença da Força Armada Nacional Bolivariana e de representantes dos órgãos de segurança., O anúncio estabelece um prazo de até cem dias para que os órgãos responsáveis apresentem as diretrizes do novo Sistema Defensivo da Nação, que deverá orientar a atuação das Forças Armadas, dos organismos de segurança e das demais instituições envolvidas na política de defesa. Segundo o governo, o objetivo é atualizar a estrutura defensiva do Estado diante de novos cenários e desafios, com maior coordenação entre os diferentes níveis de atuação.A apresentação do plano ocorre no contexto da crise institucional aberta no início de janeiro, após a ofensiva militar dos Estados Unidos que resultou no sequestro do presidente Nicolás Maduro.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 30/01/2026

Título: Trump decreta emergência e cria tarifas contra quem vender petróleo a Cuba

Fonte pesquisada: Portal Vermelho

Link: <https://vermelho.org.br/2026/01/30/trump-decreta-emergencia-e-cria-tarifas-contr-quem-vender-petroleo-a-cuba/>

“O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou nesta quinta-feira (29) “emergência nacional” contra Cuba e criou um sistema de tarifas para punir países que vendam ou forneçam petróleo à ilha, ampliando a pressão sobre Havana em um momento de forte crise no abastecimento de energia.A medida formaliza a estratégia anunciada pelo próprio presidente norte-americano de interromper o fluxo de petróleo enquanto Cuba já enfrenta apagões quase diários e escassez de combustível em diversas províncias.A Casa Branca sustenta que Cuba representa “uma ameaça incomum e extraordinária à segurança nacional e à política externa dos Estados Unidos” e associa o governo cubano a “numerosos países hostis, grupos terroristas transnacionais e atores malignos adversos aos Estados Unidos, incluindo o Governo da Federação Russa (Rússia), a República Popular da China (RPC)”.A ordem executiva de Trump autoriza a aplicação de tarifas adicionais sobre produtos importados de qualquer país que, “direta ou indiretamente”, venda ou forneça petróleo bruto ou derivados a Cuba. O texto não fixa percentual automático. O processo será definido caso a caso.” (leitura completa no link)

Data da notícia: 31/01/2026

Título: Cuba resiste e mundo condena cerco energético imposto por Washington

Fonte pesquisada: Portal Vermelho

Link: <https://vermelho.org.br/2026/01/31/cuba-resiste-e-mundo-condena-cerco-energetico-imposto-por-washington/>

“A resposta de Cuba à nova agressão dos Estados Unidos foi imediata e ativa. O chanceler Bruno Rodríguez Parrilla condenou “nos termos mais fortes” a decisão de Donald Trump de impor um bloqueio total ao suprimento de combustível, classificando-a como um ato brutal de guerra econômica. Em Havana, a reação popular transbordou para as ruas: milhares de pessoas, lideradas pelo presidente Miguel Díaz-Canel, participaram de atos anti-imperialistas, reafirmando que a ilha não se curvará à “emergência nacional” fabricada pela Casa Branca. Rodríguez Parrilla denunciou que Washington utiliza uma “lista de mentiras” para pintar Cuba como uma ameaça, quando, na verdade, “a única influência maligna na região é a política externa norte-americana, que agora tenta impor condições de vida extremas ao povo cubano”. No Brasil, a mobilização em solidariedade à ilha ganhou o reforço fundamental da União Nacional dos Estudantes (UNE). A entidade estudantil manifestou total repúdio à medida, definindo o cerco como um “atentado criminoso” que visa asfixiar o cotidiano das famílias e o funcionamento de serviços essenciais, como as universidades e os centros de saúde cubanos. Para a UNE, o ataque de Trump é uma tentativa de punir a juventude da ilha por defender seu projeto soberano. Esse posicionamento soma-se à nota da Executiva Nacional do PCdoB, que alertou para o “novo patamar da guerra econômica” e a revitalização da Doutrina Monroe, convocando a militância para uma defesa intransigente da soberania de Cuba frente ao que classificam como um genocídio econômico planejado. A repercussão internacional também isola a postura agressiva dos EUA. A China reagiu prontamente, prometendo ajuda para que Cuba supere o bloqueio energético e condenando o que chamou de “práticas bárbaras” de Washington.” (leitura completa no link)